

Sphera Pública

ISSN: 1180-9210

sphera@ucam.edu

Universidad Católica San Antonio de Murcia
España

Pérez Fernández, Francisco; Vílchez López, José Eduardo
El uso de los videojuegos y redes sociales como predictores de la integración curricular de las TIC en
estudiantes de Magisterio

Sphera Pública, núm. 12, enero-diciembre, 2012, pp. 199-215

Universidad Católica San Antonio de Murcia
Murcia, España

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29729577013>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

El uso de los videojuegos y redes sociales como predictores de la integración curricular de las TIC en estudiantes de Magisterio

Dr. Francisco Pérez Fernández

fperez@ceuandalucia.com

Dr. José Eduardo Vilchez López

jvilchez@ceuandalucia.com

CES Cardenal Spínola CEU (Sevilla)

Resumen

Se analiza el uso de videojuegos en red y la participación en redes sociales en una muestra de estudiantes de Magisterio, así como la relación existente entre estas actividades y sus percepciones sobre el potencial de las tecnologías digitales como futuros docentes. Los resultados muestran una moderada incidencia del juego en red y un uso muy generalizado de las redes sociales. No obstante la influencia que estas actividades ejercen sobre la consideración hacia las tecnologías como recursos educativos es bastante limitada. El hecho de ser usuarios eficaces y confiados no garantiza la incorporación de estos recursos en su práctica docente futura.

Palabras clave

Juegos en red, redes sociales, tecnologías de la información y la comunicación, competencias digitales, formación de maestros.

Abstract

This paper discusses the use of online videogames and the participation in social networks in a sample of teacher training students. The relationship between these activities and their perceptions about the potential of digital technologies as future teachers, is also analysed. The results show a moderate incidence of online games and a widespread

use of social networks. However the influence that these activities have on the sample group's opinion of the educational potential of digital technologies is quite limited. Being confident and effective users does not guarantee the inclusion of these resources in their future teaching.

Key words

Online Games, Social Networks, Information and communications Technology, Digital Competence, Teacher Training.

Introducción y Marco Teórico

La investigación en Tecnología Educativa ha identificado la actitud y las creencias de los profesores hacia las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC) como uno de los factores claves a la hora de afrontar con éxito su integración en el currículo escolar (Van Braak, 2001; Orellana y otros, 2004; Teo, 2009, Sáenz, 2010). De hecho, en un estudio comparativo reciente entre diferentes Comunidades Autónomas españolas, De Pablos, Colas y González (2010) identifican la "actitud positiva de colectivos docente, equipo directivo y comunidad educativa en general" como el factor facilitador de la innovación con TIC en los centros escolares de más valor junto con la "disponibilidad de espacios y recursos informáticos para el desarrollo de innovaciones".

Esta línea de investigación ha ampliado sus sujetos objeto de estudio a los estudiantes de Ciencias de la Educación y profesores en prácticas (Sang, van Braak y Tondeur, 2009; Gutiérrez, Palacios y Torrego, 2010; Tezci, 2011) sobre la hipótesis de una correlación positiva entre actitud y uso de las TIC (Wozney, Venkatesh y Abrami, 2006), en el intento de atribuir a esos dos constructos un valor de índice de predicción de prácticas pedagógicas futuras. No obstante, debemos reconocer que, para alejarnos de cualquier planteamiento determinista, la actitud positiva hacia las TIC y la creencia sobre su potencial innovador forman parte de una red compleja de factores presentes en procesos exitosos de integración curricular de las TIC, interactuando con otros factores personales (competencia instrumental, modelo pedagógico), contextuales (recursos tecnológicos y humanos disponibles, cultura organizativa) como del propio proyecto (Zhao y otros, 2002).

La llegada a las aulas de los centros de formación del profesorado de los "nativos digitales" parecía augurar mejores perspectivas sobre el papel desempeñado por las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ese era el planteamiento de un grupo de autores, entre los que cabría citar a Tapscott (1998), Prensky (2001) o Strauss y Howe (2003) entre otros, empeñados en construir el perfil generacional de los nacidos a mitad de los ochenta a partir de su familiaridad con las tecnologías digitales.

A estos "nacidos digitales" (Palfrey y Gasser, 2008), algunos de ellos hoy estudiantes de magisterio, se les atribuyen una amplia gama de rasgos diferenciales que incluyen, entre otros, aspectos cognitivos, psicológicos, sociales, culturales, estilos de aprendizaje o modos de comunicarse, llegándose incluso a afirmar una singularidad neurológica, pues "sus cerebros ya son diferentes" (Prensky, 2001). La causa de dicha singularidad diferencial, según estos autores, se halla determinada por la inmersión temprana en un entorno cotidiano en el que se respira un "oxígeno tecnocultural" (Piscitelli, 2009, 45), pleno de teléfonos móviles, videoconsolas, internet y "otros juguetes y herramientas del mundo digital" (Prensky, 2001).

La bibliografía sobre estos nativos digitales describe habilidades, preferencias y prácticas de aprendizaje singulares. Así, capacidades técnicas de los ordenadores como la ejecución de varias tareas a la vez son transvasadas sin solución de continuidad a estos jóvenes estudiantes que prefieren "los procesos y multitareas paralelos" (Prensky, 2001). "Las mentes de la Generación Net" sentencia Tapscott (2008, 98) "parecen ser increíblemente flexibles, adaptables e inteligentemente multimedia" (Tapscott, 2008, 98). Las modernas teorías educativas centradas en el alumno parecen también encajar a la perfección con este tipo de estudiante, por naturaleza "activo", "autónomo" y "auto-organizado", y "porque tienen herramientas para cuestionar, retar y estar en desacuerdo, estos chicos se han convertido en una generación de pensadores críticos" (Tapscott, 1998, 88).

En cuanto a las competencias digitales descritas en estos jóvenes son, en palabras de Tapscott, "indagadores natos" (2008, 46) capaces de bucear en fuentes oficiales o no oficiales digitales para estar al tanto de la actualidad global. Su familiaridad con juegos multijugadores en línea les ha dotado de una predisposición innata para el trabajo colaborativo, pues "funcionan mejor cuando trabajan en red" (Prensky, 2001). A diferencia de sus mayores, que han crecido asumiendo el papel de "pasi-

vos” televidentes, los “nativos digitales” son por naturaleza creadores de contenidos digitales, ya bien originales o empleando alguna técnica de remezcla o *mash-up* para desarrollar sus capacidades artísticas (Oblinger y Oblinger, 2005). Con este perfil de competencias adquiridas de manera innata no es de extrañar que las aulas se conviertan en espacios especialmente conflictivos donde pedagogías tradicionales chocan frontalmente con estudiantes habituados al acceso inmediato a la información, necesidad de recompensas rápidas y abierta creatividad en ambiente multitarea frente a unos profesores, “inmigrantes digitales” que, también por naturaleza, parecen reacios a los cambios.

En ámbitos más estrechamente vinculados con la investigación académica son muchas las voces que han cuestionado la pertinencia del término “nativo digital” para describir los usos, actitudes y habilidades de nuestros jóvenes hacia las TIC (Buckingham, 2008; Bennett y otros (2008); Selwyn (2009); Cabra-Torres y Marciales, 2009). Tal como señala Selwyn (2009), el discurso sobre los “nativos digitales” resulta claramente deudor de un determinismo tecnológico y biológico, capaz de construir toda una estrategia retórica mediante afirmaciones polarizadas vinculada a “una forma académica de pánico moral donde argumentos y aseveraciones son formuladas mediante un lenguaje sobradamente dramático que tiende a apelar a la acción urgente y al cambio fundamental” (Jones y otros, 2010, 723).

Por otra parte, se ha señalado que sus conclusiones son extraídas mediante metodologías de investigación observacional, basadas frecuentemente en un conjunto de anécdotas o casos ejemplares (Coombes, 2009). Tampoco es difícil la refutación empírica (Kennedy y otros, 2008), pues cuando el perfil de una población donde tan sólo una sexta parte tiene acceso a las tecnologías digitales se eleva a rango generacional (Palfrey y Gasser, 2008, 14), los argumentos se vuelven, cuanto menos, altamente problemáticos. Como muestra, Livingstone (2007) señala que, en el contexto europeo, en países como España, Alemania, Dinamarca, Suecia u Holanda, la población adulta de “inmigrantes digitales” va muy por delante de los “nativos digitales” respecto al uso de internet. También la experiencia como docentes en centros universitarios y las investigaciones avalan las deficiencias mostradas por los estudiantes en la gestión de la información, muy lejos del nivel de habilidad y eficacia que se les supone a estos nativos digitales (Monereo, y otros, 2000).

Entre las tecnologías que mejor han sido acogidas por estos “nacidos digitales” están, sin duda, los videojuegos y las redes sociales. En su actualización del estudio sobre la generación 2.0, Sánchez y Álvaro (2011) afirman que el 79,4% de los jóvenes en edad escolar son usuarios habituales de las redes sociales, fundamentalmente para “mantener el contacto con sus amigos” o “saber de gente que hace tiempo que no tengo relación”, subiendo y compartiendo fotos. Respecto a los videojuegos, el 90% de los niños entre 6 y 9 años y el 61% de los de 10 a 18 manifiestan jugar habitualmente con ellos (Bringué y Sádaba, 2009).

Planteamiento de la Investigación y Metodología

Este estudio pretende indagar sobre la relación entre las competencias digitales de los futuros maestros y su concepción del potencial que ofrecen las TIC en educación. Para ello hemos utilizado como indicadores de las destrezas y habilidades supuestas a los “nativos digitales”, la realización de la actividad de juego en red y la pertenencia activa a redes sociales.

La muestra está constituida por 158 estudiantes de magisterio del CES Cardenal Spínola CEU (centro adscrito a la Universidad de Sevilla), 111 mujeres (70,3%) y 47 hombres (29,7%). La media de edad es de 22,18 años (desviación típica: 4,521), oscilando en un rango de 17 a 45 años.

Como instrumento de recogida de datos se ha utilizado un cuestionario estructurado en 11 ítems, cada uno de los cuales presenta una batería de opciones. En ellas el estudiante debe marcar o no el uso de algunos recursos o bien mostrar su grado de acuerdo con determinadas afirmaciones (escala tipo likert de 1 a 5). La primera parte del cuestionario (ítems 1 a 4) está dedicada a los videojuegos en red. Mientras el ítem 1 interroga al estudiante sobre si juega en red, el 2 lo hace sobre las razones y forma de hacerlo. Los ítems 3 y 4 se ocupan respectivamente del tipo de juegos y la frecuencia de uso. La segunda parte (ítems 5 a 8) se centra en el uso de las redes sociales. En ella, se le pregunta al estudiante por la red social que usa, sobre sus motivaciones al hacerlo (ítems 5 y 6), su frecuencia (ítem 7) y la preocupación por la seguridad (ítem 8). Finalmente, la tercera parte se dedica a plantear el posicionamiento

del estudiante, como futuro docente, sobre la relación entre las nuevas tecnologías y la educación (ítem 9), valorando el potencial de algunos recursos tecnológicos (ítem 10) e internet (ítem 11).

El análisis de datos ha consistido, además del registro de frecuencias y estadísticos descriptivos, en la realización de pruebas estadísticas de contraste para explorar las relaciones entre distintas variables. Se han empleado pruebas no paramétricas al tratarse de variables dependientes cualitativas ordinales o categóricas. En concreto, se han usado los estadísticos Chi-cuadrado para explorar las relaciones entre variables nominales, Rho de Spearman, para explorar las posibles correlaciones bivariadas entre las variables tipo likert y U de Mann-Whitney para comparar los resultados de dos muestras independientes (según una variable de agrupamiento categórica).

Resultados y discusión

Videojuegos en red

En la tabla 1 se recogen los resultados correspondientes a los ítems relacionados con el uso de videojuegos en red (ítems 1 a 4). La mayoría de los encuestados (68%) indica que no realiza esta actividad. Los que sí admiten hacerlo (32%) esgrimen razones lúdicas y de relación con sus propios amigos. Opciones en las que se plantea aspectos menos cotidianos como hacer nuevos amigos, evadirse de la vida real, o engaños, resultan claramente minoritarias.

En cuanto al tipo de juegos, las respuestas están bastante divididas, aunque predominan los deportes (20%), los juegos de comunidad virtual (16%) y destacan como muy minoritarios los juegos de rol (1%).

En cualquier caso, la frecuencia de juego es escasa ya que la opción mayoritaria entre los que juegan es “menos de una hora” diaria en una semana normal (17%). Sólo un 2% de los encuestados admite jugar más de 2 horas en una semana normal.

Redes sociales

En la Tabla 2 se reúnen los datos correspondientes a la utilización de redes sociales (ítems 5 a 8). La inmensa mayoría de los estudiantes de la

Tabla 1. Resultados correspondientes al uso de videojuegos en red.

Ítem 1: ¿Juegas en red?	Porcentaje	N
a.- Sí.	32%	51
b.- No.	68%	107
Ítem 2: Si utilizas los juegos en red ¿estás de acuerdo con algunas de las siguientes frases? (Es posible más de una respuesta).	Porcentaje	N
a.- Juego en red con mi grupo de amigos.	18%	29
b.- Jugar en red es más divertido porque hay más gente jugando.	13%	21
c.- Me gusta jugar en red porque puedo hacer cosas que no hago en la vida real.	3%	4
d.- Jugar en red te permite hacer amigos.	7%	11
e.- Alguna vez me han engañado jugando en red.	1%	1
Ítem 3: ¿A qué tipo de juegos en red has jugado últimamente? (Es posible más de una respuesta).	Porcentaje	N
a.- Comunidad virtual (Habbo hotel, Second Life...).	16%	26
b.- Carreras.	9%	14
c.- Estrategia y batalla.	8%	13
d.- Deportes.	20%	31
e.- Juegos de mesa y cartas.	14%	22
f.- Casinos.	3%	5
g.- Juegos de rol.	1%	2
Ítem 4: En una semana normal, ¿Cuánto tiempo dedicas diariamente a los videojuegos?	Porcentaje	N
a.- Nunca.	70%	111
b.- Menos de una hora.	17%	27
c.- Entre una y dos horas.	9%	14
d.- Más de dos horas.	2%	3
e.- No lo sé.	2%	3

muestra participa en alguna red social (sólo un 6% admite no hacerlo). La red social predominante es *tuenti* (77%) seguida de *facebook* (17%). Resulta llamativo la prácticamente nula incidencia de otras redes sociales que tienen importante consideración en la población general (Ejemplo: *twitter*).

Tabla 2. Resultados correspondientes al uso de redes sociales.

Ítem 5: ¿Qué red social usas?	Porcentaje	N
a.- No participo en redes sociales.	6%	9
b.- Facebook.	17%	27
c.- Tuenti.	77%	121
d.- Otras.	1%	1
Ítem 6: ¿Por qué utilizas las redes sociales? (Es posible más de una respuesta).	Porcentaje	N
a.- Para ligar.	3%	5
b.- Para conocer nuevas personas.	11%	17
c.- Para compartir fotos, vídeos, archivos, etc.	69%	109
d.- Para seguir comentarios de otros.	20%	31
e.- Comunicarme con amigos que veo a menudo.	74%	117
f.- Comunicarme con amigos que rara vez veo.	71%	112
g.- Buscar antiguos amigos.	39%	61
h.- Compartir temas de interés o hobbies.	21%	33
i.- Otros.	18%	28
Ítem 7: ¿Con qué frecuencia visitas tu red social?	Porcentaje	N
a.- Todos los días.	74%	117
b.- Cada dos días.	10%	16
c.- Un par de veces por semana.	5%	8
d.- Una vez a la semana.	4%	6
e.- Una vez cada 15 días.	2%	3
f.- Una vez al mes.	5%	8
Ítem 8: ¿Te preocupa la seguridad de tus datos en la red social?	Porcentaje	N
a.- Nada.	5%	8
b.- Un poco.	39%	62
c.- Bastante.	22%	35
d.- Mucho.	34%	53

En cuanto a los motivos para usar las redes sociales, predomina la comunicación con amigos con los que se tiene contacto reciente o no y compartir fotos o vídeos (en torno al 70%). Buscar antiguos amigos,

seguir comentarios o hobbies tienen una incidencia moderada (20-39%). En cambio, el uso de las redes sociales para crear nuevas relaciones sociales (nuevos amigos, nuevas personas, ligar) resulta claramente minoritario (3-11%).

La utilización es realmente frecuente (74% se conecta todos los días), pero la preocupación por la seguridad es moderada (sólo el 34% admite preocuparse “mucho” por sus datos en la red).

Nuevas tecnologías y educación

La tercera parte del cuestionario se ocupa de la percepción que tienen los estudiantes de la muestra, como futuros docentes, del impacto de las TIC en la educación. Los resultados correspondientes a los ítems 9 (cuestiones generales) y 10 (recursos electrónicos) aparecen en la Tabla 3. En el caso del ítem 9 indican que las opiniones son en general bastante favorables. Así, por ejemplo, las medias más altas corresponden (en una escala de 1 a 5) a la valoración de las TIC como recursos para sus futuros alumnos (4,2) o la utilidad del correo electrónico o la mensajería SMS para comunicación con los padres (4,2).

Entre las opiniones favorables menos valoradas está la idea de que “las TIC aumentan la responsabilidad del estudiante en el propio proceso de aprendizaje” (3,1). Las opiniones menos favorables hacia las TIC resultan, en general, menos valoradas. En ellas destacamos “El uso de ordenadores en la escuela favorece a los alumnos de mayor nivel” (2,8) o “Las TIC sólo sirven para adornar la docencia” (2,1) Como excepciones podemos comentar afirmaciones como “las TIC no podrán sustituir los libros de texto” y “para llevar el control de los alumnos no es necesario el ordenador”, con medias moderadamente altas (3,6).

Los recursos para la enseñanza más valorados (ítem 10) son los programas de presentación e internet, seguidos del procesador de texto y correo electrónico (con medias entre 4,5 y 4,3 sobre 5), relegando a medias bajas (3,2-3,0) los programas de retoque de imágenes, edición de vídeo o *blogs*.

Finalmente el ítem 11 se ocupa de la utilidad de internet en educación y sobre el compromiso del estudiante en utilizar estos recursos como futuro profesor. Los resultados indican que el 93% de los estudiantes de la muestra considera que “internet es útil para buscar información

Tabla 3. Resultados correspondientes a las opciones presentadas en los ítems 9, 10 y 11.

Ítem 9: Valora las siguientes afirmaciones, siendo 1: en <i>total desacuerdo</i> y 5: <i>muy de acuerdo</i>	Rango de la media (De 1 a 5)
a.- Es muy importante que los niños y niñas aprendan a utilizar las TIC.	4,2
b.- Es muy útil disponer de correo electrónico y SMS para informar a padres y alumnos.	4,2
c.- La integración de las TIC en el desarrollo curricular favorece la reflexión crítica sobre la Sociedad de la Información en que vivimos.	3,9
d.- El uso de las TIC favorece el desarrollo de la creatividad de los niños.	3,3
e.- Las TIC no podrán sustituir los libros de texto.	3,6
f.- Para llevar el control de los alumnos (notas, faltas,...) no es necesario el ordenador.	3,6
g.- Las TIC aumentan la responsabilidad del estudiante en el propio proceso de aprendizaje.	3,1
h.- El uso de ordenadores en la escuela favorece a los alumnos de mayor nivel.	2,8
i.- No hay evidencias sólidas de que las TIC favorezcan el rendimiento de los alumnos.	2,9
j.- Las TIC sólo sirven para adornar la docencia.	2,1
Ítem 10: Valora los siguientes recursos TIC por su utilidad para enseñar siendo 1: <i>nada valioso</i> y 5: <i>muy valioso</i>	Rango de la media (De 1 a 5)
a.- Procesador de texto.	4,3
b.- Hoja de cálculo.	3,7
c.- Base de datos.	3,8
d.- Programa de presentación (PowerPoint).	4,5
e.- Programas de retoque de imágenes.	3,0
f.- Programas para realizar mapas conceptuales.	4,1
g.- Blogs.	3,2
h.- Wiki.	3,4
i.- Programas para editar y realizar videos.	3,2
j.- Programas de dibujo.	3,3
k.- Foros.	3,3
l.- Correo electrónico.	4,3

Tabla 3. Continuación

Ítem 11: Indica con qué afirmación estás de acuerdo (es posible más de una respuesta)	Porcentaje	N
a.- Internet es útil para buscar información y aprender.	93%	147
b.- Internet es útil para como recurso para enseñar.	60%	95
c.- Considera que las TIC pueden mejorar la motivación para aprender.	61%	96
d.- Voy a tener en cuenta las TIC cuando vaya a diseñar mis unidades didácticas.	47%	74

y aprender” y más del 60% considera que “las TIC mejoran la motivación para aprender”, pero sólo menos de la mitad (47%) las tendría en cuenta para “diseñar mis unidades didácticas”.

Exploración de posibles relaciones entre las variables

En primer lugar se ha analizado la influencia del hecho de jugar en red sobre la consideración de los estudiantes sobre el uso de las TIC en educación. En el caso de los ítems 9 y 10, al ser variables dependientes ordinales, y utilizar la variable de agrupación *¿Juegas en red?* (ítem 1), como variable dicotómica de agrupación, se ha empleado el estadístico de contraste U de Mann Whitney. Aunque en la mayoría de opciones del ítem 9 no se han encontrado diferencias significativas, sí se han encontrado en dos opciones que plantean afirmaciones favorables hacia las TIC. Así, los individuos que juegan en red otorgan mayor consideración a la afirmación 9-a: “Es muy importante que los niños y niñas aprendan a utilizar las TIC” ($U = 2139,000$; $p = 0,019$). También obtienen puntuaciones superiores en la opción (9-d) “El uso de las TIC favorece el desarrollo de la creatividad de los niños” ($U = 2091,500$; $p = 0,014$).

En el caso de las opciones planteadas en el ítem 10, se ha encontrado que los estudiantes que juegan en red son más partidarios de tres de los recursos tecnológicos para la enseñanza que aparecen: 10-b: “hoja de cálculo” ($U = 2184,500$; $p = 0,035$), 10-c: “base de datos” ($U = 2210,000$; $p = 0,044$) y 10-j: “programas de dibujo” ($U = 2171,000$; $p = 0,032$). Los tres son programas de gestión, no diseñados específicamente para educación o trabajo colaborativo, como sí pueden serlo otras opciones (*blogs*, *wikis*, *foros*).

Ninguna de las afirmaciones planteadas en el ítem 11 sobre internet y el compromiso del estudiante con las TIC y la educación se ve afectada por el hecho de que juegue en red o no (tras realizar las correspondientes pruebas chi-cuadrado, $p > 0,05$ en los cuatro casos).

En segundo lugar, se ha explorado la relación entre la frecuencia de uso de las redes sociales (ítem 7) con las opiniones de los estudiantes sobre las TIC y la educación (ítems 9, 10 y 11). No se han encontrado relaciones significativas en el caso del ítem 9 (rho de Spearman; $p > 0,05$) y del ítem 11 (chi-cuadrado; $p > 0,05$). En el caso del ítem 10 sólo se ha encontrado significatividad estadística en la correlación bivariada entre la opción 10-d y el ítem 7 ($\rho = -0,168$; $p = 0,035$), de forma que una mayor frecuencia en el uso de las redes sociales favorece una menor consideración de las presentaciones digitales como recurso. Puede concluirse por tanto que el uso de las redes sociales tiene escasa o nula influencia en las consideraciones de los estudiantes de la muestra sobre el papel de las tecnologías en la educación.

Por otra parte, sí se ha encontrado una clara relación entre el juego en red (ítem 1 como variable de agrupación) y la frecuencia de uso de las redes sociales. Como cabría esperar, los estudiantes que juegan en red tienen más tendencia a visitar su red social ($U = 2254,500$; $p = 0,022$).

Otro de los aspectos analizados ha consistido en explorar la influencia de la variable *género*, tanto en el hecho de jugar en red o no (ítem 1) como en la frecuencia de utilización de las redes sociales (ítem 7). Curiosamente en ambos casos se han encontrado relaciones significativas pero de sentido contrario. Así, los estudiantes masculinos muestran una mayor tendencia al juego en red ($\chi^2 = 6,461$; $p = 0,011$), mientras que las mujeres visitan con mayor frecuencia las redes sociales ($U = 2208,500$; $p = 0,048$).

El resultado obtenido en la última opción del ítem 11 es interesante ya que parece dividir la muestra en estudiantes que tienen una actitud más o menos favorable a nivel teórico, sobre la vinculación de las TIC con la educación, y estudiantes que además de reconocer este aspecto, perciben que debe ser incorporando en su desarrollo profesional como docentes de forma activa. Por eso hemos utilizado esta diferenciación en las respuestas a la opción 11-d como variable de agrupamiento para explorar la posible diferencia entre ambos grupos en las respuestas a los ítems 9 y 10.

En la Tabla 4 se recogen los datos correspondientes a las pruebas que han arrojado diferencias estadísticamente significativas (a nivel $\alpha = 0,05$).

Tabla 4. Resultados de las pruebas de Mann-Whitney significativas (a nivel $\alpha = 0,05$) en las opciones de los ítems 9 y 10, usando como variable de agrupamiento el ítem 11-d.

N = 158					
9-a	9-c	9-d	9-h	9-i	
U = 2570,000 p = 0,044	U = 2343,500 p = 0,005	U = 2366,000 p = 0,008	U = 2536,000 p = 0,039	U = 2363,50* p = 0,007	
10-a	10-f	10-g	10-i	10-j	10-k
U = 2555,000 p = 0,030	U = 2472,000 p = 0,018	U = 2331,000 p = 0,005	U = 2275,500 p = 0,003	U = 2189,500 p = 0,001	U = 2399,000 p = 0,010

Variable de agrupamiento: ítem 11-d:

Voy a tener en cuenta las TIC para diseñar mis unidades didácticas

Notas:

U: U de Mann-Whitney; p: significación bilateral.

* Correlación negativa.

9-a) Es muy importante que los niños y niñas aprendan a utilizar las TIC; 9-c) La integración de las TIC en el desarrollo curricular favorece la reflexión crítica sobre la Sociedad de la Información en que vivimos; 9-d) El uso de las TIC favorece el desarrollo de la creatividad de los niños; 9-h) El uso de ordenadores en la escuela favorece a los alumnos de mayor nivel; 9-i) No hay evidencias sólidas de que las TIC favorezcan el rendimiento de los alumnos; 10-a) Procesador de textos; 10-f) Programa para realizar mapas conceptuales; 10-g) Blogs; 10-i) Programas para editar y realizar vídeos; 10-j) Programas de dibujo; 10-k) Foros.

Como cabría esperar, el grupo de estudiantes que se compromete a incorporar las tecnologías en su práctica docente, muestra mayor acuerdo con afirmaciones sobre la importancia de familiarizarse con las TIC desde la infancia (9-a), en su potencial para favorecer la reflexión crítica sobre la sociedad (9-c) o para desarrollar la creatividad en el niño (9-d). En el mismo sentido, muestran un menor acuerdo con afirmaciones críticas sobre la falta de evidencias de la mejora en el rendimiento de los alumnos (9-i), aunque siguen admitiendo que los beneficios son especialmente para los alumnos de mayor nivel (9-h). En relación a los recursos, este grupo de estudiantes considera favorablemente el uso de algunos de los más evidentes como procesadores de textos (10-a) o mapas conceptuales (10-f), pero también algunos de los que anteriormente se han comentado como generalmente menos valorados como los blogs (10-g), foros (10-k), programas de dibujo (10-j) o edición de vídeos (10-i).

Conclusiones, reflexiones y expectativas

Este estudio, realizado sobre una muestra de estudiantes de Magisterio, revela un uso moderado de juegos en red, pues tan sólo un tercio de los estudiantes afirma dedicarse a dicha actividad y sin invertir demasiado tiempo al día. Juegan por motivos lúdicos con un grupo de amigos ya conocidos, no existiendo mucho interés en utilizar el juego para hacer nuevos amigos o suplantar la propia identidad. En cambio, se ha constatado un uso muy generalizado de las redes sociales (que se visitan además frecuentemente), aunque restringido a dos de ellas (*facebook* y de forma mayoritaria *tuenti*). Nuevamente el objetivo parece ser relacionarse con amigos habituales, ya sea para intercambiar información o archivos audiovisuales. Mucho más escasa es la motivación por hacer nuevas amistades o contactar con desconocidos con los que se pudiera compartir intereses. La influencia encontrada para la variante género (más propensión a los juegos en red en hombres y más frecuencia en uso de redes sociales en mujeres) está en consonancia con otras investigaciones (Bringué, X. y Sádaba, Ch., 2009).

Sin embargo, ninguna de estas actividades parece tener influencia notable en cómo conciben los individuos de la muestra el uso de las tecnologías como futuros docentes. Los estudiantes que juegan en red son más partidarios del aprendizaje de las TIC desde la infancia y como medios para fomentar la creatividad en los niños. Igualmente estos estudiantes son más propensos a valorar los programas de gestión, aunque no sostienen creencias significativas singulares respecto al resto de opciones presentadas, incluyendo los recursos más dotados para la innovación educativa, la creatividad o el aprendizaje colaborativo. En el caso de la participación en redes sociales la influencia es incluso menor.

Estos resultados son coherentes con los encontrados en fases precedentes de esta investigación (Pérez y Vilchez, 2011) sobre las percepciones de los estudiantes de la muestra sobre las TIC. En conjunto puede decirse que los estudiantes de Magisterio presentan una visión un tanto idealizada del potencial educativo de las TIC, sin apenas fisuras, alejados de lo que podría constituir un modelo crítico, y muy en la línea de ciertas corrientes de pensamiento en el campo de la tecnología educativa en los 80 y 90. Esta visión, sin embargo, no se plasma en la práctica en una integración curricular de las tecnologías digitales al diseñar sus programa-

ciones didácticas, evidenciando una disonancia entre uso personal de las TIC y creencias sobre su valor en educación, por un lado, y su práctica pedagógica en formación por otro. El acceso a las TIC no parece ser la causa de ello, pues, en general, se muestran usuarios habituales y confiados en el empleo de estos recursos. Creemos que estos aspectos son cruciales al valorar la capacidad de los estudiantes de magisterio para integrar las TIC en los centros educativos donde vayan a desempeñar su futura labor docente.

Asumimos la opinión de muchos docentes universitarios de formación sobre un diseño de los planes de los nuevos estudios de grado de Educación Infantil y Primaria poco favorecedores para propiciar el desarrollo de la “competencia digital” esperada en futuros docentes. Siendo conscientes de las limitaciones de nuestro estudio, los resultados obtenidos en él nos llevan a compartir lo que señala Gutiérrez y otros (2010) “si ya es un riesgo suponer competencias ‘digitales’ y actitudes favorables hacia las TIC en los estudiantes de Magisterio, resulta una temeridad pensar que esas competencias capacitan al usuario de ordenadores para utilizarlas como recurso didáctico”. En nuestra investigación, casi la mitad de los estudiantes objeto de la muestra no contempla el papel motivador o el potencial de Internet como recurso para la enseñanza. Es significativo que a mayor empleo de recursos de tipo colaborativo y/o creativo, la percepción sobre el potencial didáctico de las TIC es mayor o genera un mayor compromiso para emplear dichos recursos en sus programaciones didácticas.

Dado la debilidad de los nuevos planes de Grado en Educación Primaria y Educación Infantil en cuanto a la incorporación de asignaturas específicas de nuevas tecnologías en la formación inicial de los maestros, consideramos conveniente que se aborde este aspecto de forma transversal incorporando la competencia digital desde distintas materias para propiciar en los estudiantes el cambio de rol de “usuario digital” a “competente digital”, en especial, en el uso didáctico de las TIC y su explotación pedagógica.

Bibliografía

- BENNET, S., MATON, K., y KERVIN, L. (2008): "The 'digital natives' debate: A critical review of the evidence". *British Journal of Educational Technology*, 39, 5, pp. 775-786.
- BRINGUÉ, X. y SÁDABA, Ch. (2009): *La generación interactiva en España. Niños y adolescentes ante las pantallas*. Barcelona, Ariel/Fundación Telefónica.
- BUCKINHAM, D. (2008): *Más allá de la tecnología. Aprendizaje infantil en la era de la cultura digital*. Buenos Aires, Manantial.
- CABRA-TORRES, F. y MARCIALES-VIVAS, G. (2009): "Mitos, realidades y preguntas de investigación sobre los nativos digitales: una revisión". *Universitas Psychologica*, 8, 2, pp. 323-338. Extraído el 2 de marzo de 2011 desde [revistas.javeriana.edu.co/index.php/revPsycho/article/download/476/355](http://revPsycho/article/download/476/355).
- COOMBES, B. (2009): "Generation Y: Are they really digital natives or more like digital refugees?" *Synergy*, 7, 1, pp. 31-40. Extraído el 34 de abril de 2011 desde <http://www.slav.schools.net.au/synergy/vol7num1/coombes.pdf>
- DE PABLOS PONS, J., COLÁS BRAVO, P. y GONZÁLEZ RAMÍREZ, T. (2010): "Factores facilitadores de la innovación con TIC en los centros escolares. Un análisis comparativo entre diferentes políticas educativas autonómicas". *Revista de Educación*, 352, pp. 23-51.
- GUTIÉRREZ, A.; PALACIOS, A. y TORREGO L. (2010): "La formación de los futuros maestros y la integración de las TIC en la educación: anatomía de un desencuentro". *Revista de Educación*, 352, pp. 267-293.
- JONES, C., RAMANAU, R., CROSS, S.J., y HEALING, G. (2010): "Net generation or digital natives: Is there a distinct new generation entering university?" *Computers and Education*, 54, 3, pp. 722-732.
- KENNEDY, G., JUDD, T.S., CHURCHWARD, A., GRAY, K. y KRAUSE, K. (2008): "First year students' experiences with technology: Are they really digital natives? 'Questioning the net generation: A collaborative project in Australian higher education". *Australasian Journal of Educational Technology*, 24, 1, pp. 108-122.
- LIVINGSTONE, S. (2007): "Los niños en Europa. Evaluación de los riesgos de Internet". *Telos: Cuadernos de comunicación e innovación*, 73, pp. 52-69.
- MONEREO, C., FUENTES, M. y SÁNCHEZ, S. (2000): "Internet Search and Navigation Strategies Used by Experts and Beginners". *Digital Education Review*, 1. Extraído el 23 de enero de 2011 desde <http://greav.ub.edu/der/index.php/der/article/view/27/114>.
- OBLINGER, D. G. y OBLINGER, J. L. (eds.) (2005): *Educating Net Generation*. Boulder, CO: Educause. Extraído el 25 de marzo de 2010 en <http://net.educause.edu/ir/library/pdf/pub7101.pdf>
- OPELLANA, N.; ALMERICH, G.; BELLOCH, C. y DÍAZ, I. (2004): "La actitud del profesorado ante las TIC: un aspecto clave para la integración", en "Actas del V Encuentro Internacional Anual sobre Educación, Capacitación Profesional y Tecnologías de la Educación", *Virtual Educa 2004*, sección 5, ponencia 6. Forum Universal de las Culturas, Barcelona. Extraído el 14 de noviembre de 2011 desde http://www.uv.es/~belloch/doc%20UTE/VE2004_5_6.pdf
- PALFREY, J. y GASSER, U. Born Digital. (2008): *Understanding the first generation of digital natives*. Nueva York, Basic Books.

- PÉREZ, F. y VÍLCHEZ, J.E. (2011): "Percepción de futuros maestros sobre el potencial de las TIC en la educación: de las expectativas a la realidad", en "Actas de las XIX Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa". Sevilla, Universidad de Sevilla.
- PISCITELLI, A. (2009): *Nativos digitales. Dieta cognitiva, inteligencia colectiva y arquitecturas de la participación*. Buenos Aires, Santillana.
- PRENSKY, M. (2001): "Digital Natives, Digital Immigrants". *On the Horizon*, 9, 5. Extraído el 23 de noviembre de 2010 desde: <http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf>
- SÁENZ, J. M. (2010): "Actitudes de los docentes respecto a las TIC, a partir del desarrollo de una práctica reflexiva". *Escuela Abierta*, 13, pp. 37-54.
- SÁNCHEZ BURÓN, A. y ÁLVARO MARTÍN, A. (2011): *Generación 2.0 2011. Hábitos de uso de las redes sociales en los adolescentes de España y América Latina*. Extraído el 23 de septiembre de 2011 desde <http://www.slideshare.net/ucjg/generacin-20-2011-hbitos-de-usos-de-las-redes-sociales-en-los-adolescentes-de-espaa-y-amrica-latina>.
- SANG, Guoyua; VALCKE, Martin; van BRAAK, J. y TONDEUR, J. J. (2009): "Student teachers' thinking processes and ICT integration: Predictors of prospective teaching behaviors with educational technology". *Computers and Education*, 54, 1, pp. 103-112.
- SELWYN, N. (2009): "The digital native – myth and reality". *Aslib Proceedings*, 61, 4, pp. 364-379. Extraído el 8 de mayo de 2010 desde <http://www.scribd.com/doc/9775892/Digital-Native>.
- STRAUSS, W. y HOWE, N. (2003): *Millennials Rising. The great next generation*. Nueva York, Vintage.
- TAPSCOTT, D. (1998): *Growing up digital*. Nueva York: MacGraw Hill.
- TAPSCOTT, D. (2008): *Grown up digital. How the Net Generation is Changing Your World*. Nueva York, McGraw Hill.
- TEZCI, E. (2011): "Factors that influence pre-service teachers' ICT usage in education". *European Journal of Teacher Education*, 34, 4, pp. 483-499.
- TEO, T. (2009): "Modelling technology acceptance in education: A study of pre-service teachers". *Computers and Education*, 52, 2, pp. 302-312.
- VAN BRAAK, J. (2001): "Factors influencing the use of computer mediated communication by teachers in secondary schools". *Computers y Education*, 36, 1, pp. 41-57.
- WOZNEY, Venkatesh y Abrami (2006): "Implementing Computer Technologies: Teachers' Perceptions and Practices". *Journal of Technology and Teacher Education*, 14, 1, pp. 173-207.
- ZHAO, Y., PUGH, K., SHELDON, S., y BYERS, J. (2002): "Conditions for classroom technology innovations: Executive summary". *Teachers College Record*, 104, 3, pp. 482-515.